

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- De vrije-beroeps-b.v. (Verslag van een seminar over dit onderwerp, gehouden op 27 september 1977, herhaald op 30 november 1977 te Amsterdam)
Mr. J. M. Polak (voorzitter)/E. Cl. Berkel/Mr. A. H. M. Santen/Mr. L. Wolfsbergen/Mr. W. B. van der Mijn
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 22,50
- Materials management. A systems approach (Series on applied business logistics, vol. 1)
G. K. Beekman Love/L. Nieger
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 33,80
- Bedrijfsinformatie (Serie De Moderne Economie)
P. Bakker
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,50
- Annals of Systems Research (Vol. 6)
B. van Rootselaar/H. Koppelaar
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 39,75
- Werkgelegenheid een zaak van welzijn (Serie Bedrijfskundige signalementen)
R. Wijkstra
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 10,40
- Trends in financial decision-making: Planning and capital investment decisions
(Nijenrode studies in business, deel 2)
Cees van Dam
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 56,85
- Trends in business ethics. Implications for decision making
(Nijenrode studies in business, deel 3)
Cees van Dam/Luud M. Stallaert
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 39,55
- Data base systemen voor de praktijk
Prof. Dr. J. A. Vandenbulcke
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 37,50
- Ondernemer en overheid
Een bundel opstellen, bijeengebracht ter gelegenheid van het verschijnen van de vijfzigste jaargang van *Bedrijfskunde*, tijdschrift voor modern management
Onder redactie van Dr. C. van Dam
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50
- Inleiding tot financieel management
Drs. J. W. M. van de Wiel
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 29,50
- Financiële instellingen en markten
Prof. Dr. H. C. Wytzes
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,50
- De organisatie adviseur. Begeleider of expert?
Een vergelijkend onderzoek naar de effecten van twee organisatie-adviesmethoden
Dr. P. A. E. van de Bunt
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 44,50
- Productieplanning
P. M. T. Canals
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 78,50
- Handelskrediet van industriële ondernemingen in Nederland
Een macro-economische studie
Dr. M. van Nieuwkerk
Uitgave van NIBE (publikatiereeks nr. 33) en Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50
- Cases op het gebied van administratieve organisatie en informatieverzorging (inclusief systeem ontwerp)
Prof. Dr. P. G. Bosch/H. A. te Rijdt
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 22,50
- Uitwerkingenboek bij cases op het gebied van administratieve organisatie en informatieverzorging (inclusief systeem ontwerp)
Prof. Dr. P. G. Bosch/H. A. te Rijdt
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 75,-
- Eerlijk en Helder
Uitgangspunten, grondslagen en ethiek van informatieverzorging
Dr. P. G. Bosch
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 7,50

De Wet investeringsrekening (WIR)

Fed's Fiscale Brochures, Diversen: 3

Drs. F. H. Lugt

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 17,50

Maatschappelijke verslaggeving

Een aanzet tot een fundamentele beschouwing over het maatschappelijk functioneren van ondernemingen en non-profit-organisaties

Drs. H. K. M. Cregten/Ing. A. van der Heijden/J. W.

Hoogendoorn/Ing. A. J. A. van der Zon

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 39,50

Conflicthantering

Theorie en praktijk in organisaties

Dr. Mauk Mulder

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 16,65

Kernpunten van pensioen

Drs. L. G. M. Stevens/P. van Yperen

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 35,-

Statistiek voor het middelbaar economisch onderwijs (deel 2)

C. G. Bakker/J. Smit (met medewerking van A. J. M. van Gaal)

Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg

Prijs f 34,75

Handbook of Cost Accounting

Sidney Davidson/Roman L. Weil

McGraw-Hill Book Company te Düsseldorf

Prijs \$ 19,95

Handboek Economie

Paul A. Samuelson

Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht

Prijs f 69,50

Making organisations work

International series on the quality of working life, vol. 7

Trevor Owen

Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden

Prijs f 22,25

Invordering van Belastingen

Fed's Fiscale Studieserie no. 2

W. P. Erasmus

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 68,-

Hoe werkt de fiscus?

A. Bouman/M. H. Brunia

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 39,-

On the Control of Complex Industrial Organizations

J. E. van Aken

Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden

Prijs f 36,40

Systeem in probleem

Een onderzoek naar de bijdragen van de systeemleer tot de aanpak van praktijkproblemen in organisaties, onder auspiciën van de Systeemgroep Nederland

Dr. Ir. N. J. T. A. Kramer

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 41,-

Building Implementable Marketing Models

Philippe A. Naert/Peter S. H. Leeflang

Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden

Prijs f 57,20

Program Modification

Jean-Dominique Warnier

Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden

Prijs f 37,-

Fiscaal Memo, juli 1978

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 14,-

Statistische onderzoeken

Inflatie in Nederland van 1952 tot 1975, een statistische beschrijving van het verloop van 235 reeksen prijsindexcijfers en een analyse van hun samenhang

B. M. Balk/G. J. van Driel/C. van Ravenzwaaij

Centraal Bureau voor de Statistiek/Erasmus Universiteit Rotterdam

Prijs f 12,75

Het PTT bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoeken

Deel XXI nr. 1 blz. 1-70, juni 1978

Report of Tentative Conclusions

The Commission on Auditors' Responsibilities. An Independent Commission Established by the

American Institute of Certified Public Accountants

Manuel F. Cohen/Lee J. Seidler/Walter S. Holmes

Jr./LeRoy Layton/William C. Norby/Kenneth W.

Stringer/John J. van Benten

Accounting Education and the Third World

American Accounting Association. Committee on International Accounting Operations and Education, 1976-1978

Committee Members: Adolf J. H. Enthoven/

Metwalli B. Amer/Robert Dinman/C. L. Mitchell/

Ricardo M. Mora/Norlin G. Rueschhoff